

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

Hypotheses

Digital resources in the Social Sciences and Humanities [OpenEdition](#) Our platforms [OpenEdition](#)
[Books](#) [OpenEdition Journals](#) [Hypotheses Calenda](#) [Libraries](#) [OpenEdition Freemium](#) Follow us

Rec Lit

Rec Lit es un Blog sobre el reciclaje literario postdigital que surge en el marco del proyecto de investigación REC-LIT ([Reciclajes culturales. Transliteraturas en la era postdigital](#)).

Pretende ser un lugar de encuentro y de publicaciones en torno a la observación de la cultura postdigital contemporánea, aunque con un seguimiento especial de los procesos de reciclaje cultural y literario en la era postdigital. Nos interesa el reciclaje cultural postdigital a todos los niveles (producción, circulación, recepción...), así como el papel que desempeña el reciclaje de lo literario en la cultura postdigital y el reciclaje postdigital en la literatura.

Este estudio ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación REC-LIT. Reciclajes culturales: transliteraturas en la era postdigital; Referencia RTI2018-094607-B-I00; (MCI/AEI/FEDER, UE).

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (12 de marzo de 2021). Rec Lit. *Rec Lit*. Recuperado 6 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdee>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 12/03/2021 / Entradas